

Seminararbeit

Julius-Maximilians-
**UNIVERSITÄT
WÜRZBURG**

Institut für Informatik
Lehrstuhl für Kommunikationsnetze

Kooperationsmodelle zur Ertüchtigung von OSS zwischen OSS-Entwicklern/-Unternehmen und Anwender-Communities

Jonas Michler

jonas.michler@uni-wuerzburg.de

Prof. Dr. Harald Wehnes

Malte Dreyer

Betreuer

Abgabe der Arbeit

31.08.2023

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ziel der Arbeit	1
1.2	Vorteile für Universitäten und Entwickler	2
2	Grundlagen	3
2.1	Digitale Souveränität	3
2.2	Governance	3
2.3	Four Opens	4
3	Software	6
3.1	Meeting Software	6
3.2	Chat	7
3.3	Cloud Speicher	7
3.4	Organisation / Ticket / Content Management	7
3.5	Allgemein/Referenz	8
4	Governance Modelle	9
5	Bewertung der Software	13
5.1	Bewertungskriterien	13
5.2	Beispiel: BigBlueButton	14
5.3	Auswertung	17
5.3.1	Governance Modelle	17
5.3.2	Bepunktung	18
6	Zusammenfassung und Ausblick	20
	Abbildungen	22
	Tabellen	22
	Literatur	23

1 Einleitung

1.1 Ziel der Arbeit

Es gibt viele etablierte Softwareangebote, zum Beispiel von Microsoft, Adobe oder Google, die durch ihre Monopolstellung aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken sind. Durch die Vermarktung ihrer Produkte haben sie es geschafft, große Gewinne zu erzielen, immer weiteren Einfluss erhalten und neue Bereiche erschlossen, in denen sie Einzug finden können. Diese meist als “proprietäre” oder “nicht freie” bekannte Software legt Wert darauf, durch eigene Forschung einen Vorsprung gegenüber ihrer Konkurrenz zu erhalten und Marktlücken zu finden, die sie besetzen können.

Der Nachteil dieser proprietären Software ist, dass die Entscheidung über die Weiterentwicklung und Verbesserung ganz bei der Firma liegt, welche diese besitzt, und ist daher meist von kommerziellen Entscheidungen geprägt. Damit einher geht, dass der Quellcode nicht öffentlich zugänglich gemacht wird, um wettbewerbliche Risiken zu vermeiden.

Dem entgegen steht die Open Source Software, welche es als Ziel hat, ein allgemeinnütziges Gut zu schaffen. Open Source Software (kurz OSS) zeichnet sich damit aus, frei, kostenlos und quelloffen zu sein. Hierdurch bietet sich für jeden die Möglichkeit, diese selbst zu verwenden, zu verändern und je nach Lizenz weiterzugeben. Im Gegensatz zur proprietären Software beruht die Weiterentwicklung dieser Software nicht auf einem finanziellen Interesse der vermarktenden Firma, sondern auf dem Interesse der Nutzer und deren freiwilliger Beiträge dazu.

Um die Weiterentwicklung solcher Projekte nachhaltig voranzutreiben und eine fundierte Grundlage zur Selbsterhaltung zu schaffen, bieten sich gerade im universitären Bereich viele Möglichkeiten, in OSS zu investieren und von deren Vorteilen zu profitieren.

In dieser Arbeit wird darauf eingegangen, welche Voraussetzungen geschaffen sein müssen, um eine Kooperation zwischen Entwicklern und Anwendern von OSS zu ermöglichen, damit deren Weiterentwicklung ermöglicht wird. Darüber hinaus soll anhand dieser Voraussetzungen relevante Software in universitärer Nutzung

beurteilt und bewertet werden, um eine Perspektive zu bieten, in welchen Bereichen eine tiefere Zusammenarbeit möglich ist.

1.2 Vorteile für Universitäten und Entwickler

Die Verwendung von Open Source Software (OSS) bietet **Universitäten** vielfältige Vorzüge. Erstens ermöglicht sie es den Hochschulen, Software gemäß ihren individuellen Anforderungen anzupassen und zu verbessern. Dadurch wird Flexibilität gefördert und die Möglichkeit geschaffen, maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Lehr- oder Forschungszwecke zu entwickeln. Zweitens erleichtern offene Schnittstellen den reibungslosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Softwareanwendungen. Diese Interoperabilität erleichtert die Integration unterschiedlicher Technologien und schafft eine nahtlose Arbeitsumgebung.

Ein weiterer bedeutsamer Vorteil liegt darin, dass Universitäten unabhängig von einzelnen Anbietern werden. Dies verhindert den sogenannten “Vendor Lock-in”, bei dem Institutionen an einen Anbieter gebunden sind und Schwierigkeiten haben, zu anderen Lösungen zu wechseln. Durch den Einsatz von OSS können Universitäten flexibel zwischen verschiedenen Lösungen wählen und ihre Softwareumgebung nach Bedarf anpassen.

Auf der **Entwicklerseite** ergeben sich ebenso bedeutsame Vorteile einer Kooperation mit Universitäten. Erstens ermöglicht der Zugang zu einer Gemeinschaft von erfahrenen und qualifizierten Experten eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Software. Diese Experten können qualitativ hochwertige Beiträge liefern, um Stabilität und Funktionalität der Software sicherzustellen.

Die umfangreiche Nutzerbasis trägt ebenfalls zur Verbesserung der Entwicklung bei. Die vielfältigen Perspektiven und das Feedback der Benutzer ermöglichen es, Softwarelösungen zu optimieren, Fehler zu beheben und zukünftige Entwicklungsrichtungen zu bestimmen. Darüber hinaus kann die Erfahrung mit ähnlichen oder verwandten Produkten dazu beitragen, bewährte Optimierungen zu identifizieren und in die Entwicklung einzubeziehen.

Insgesamt bieten die Nutzung von Open Source Software auf beiden Seiten erhebliche Vorteile, die zu einer effizienteren, flexibleren und innovativeren Softwareentwicklung und -nutzung im universitären Umfeld führen können.

2 Grundlagen

2.1 Digitale Souveränität

Durch den CIO Bund hat Europa bereits eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, die sich mit der Umsetzung Digitaler Souveränität in Institutionen und Verwaltung beschäftigt. Hierbei werden Ziele verfolgt, die auch von Universitäten angestrebt werden, um die Unabhängigkeit ihrer Softwarelösungen zu erreichen. Open Source Software, ein funktionierender Wettbewerb und Eigenentwicklungen sind dabei essenzielle Faktoren. Der CIO Bund betont besonders die Autonomie und Sicherheit im digitalen Raum und definiert **Digitale Souveränität** als “die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rollen in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können” [1].

Diese angesprochenen Individuen und Institutionen lassen sich in drei Gruppen gliedern: Personen, Organisationen und Staaten. Jede Gruppe hat ihre eigenen digitalen Rollen, die ohne Einschränkung und unabhängig von den anderen Gruppen ausgeführt werden. Die Grundlagen für digitale Souveränität bieten hierbei Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Sicherheit. [2] Selbstständigkeit bedeutet, sich flexibel an die sich wandelnden Anforderungen anzupassen. Selbstbestimmung umfasst das Recht, über die eigenen Daten zu entscheiden. Sicherheit bedeutet, die Autonomie seiner Daten zu schützen, sowie einen transparenten Umgang mit ihnen zu erzielen.

Konkret bedeutet das, Software zu verwenden, die möglichst wenige Abhängigkeiten mit sich bringt. Sie soll Einsicht über den Umgang mit den eigenen Daten bietet, offene Schnittstellen verwendet und damit einen freien Wechsel und Alternativen für einen offenen Wettbewerb erlaubt.

2.2 Governance

Die Förderung von **Digitaler Souveränität** erfordert auch eine klare und offene **Governance**. Eine transparente Struktur ermöglicht es den Nutzern, sich in Entscheidungsprozesse einzubringen und gemeinsam an gemeinnützigen Zielen zu arbeiten. Dies ist besonders wichtig, um eine maßgeschneiderte Softwarelösung be-

reitzustellen, die den Bedürfnissen der Nutzer entspricht. Eine klare Governance gewinnt vor allem bei zunehmender Zahl an Nutzern und Entwicklern an Bedeutung, da nicht einheitlich geregelte Lösungen oder Unstimmigkeiten den Entwicklungsprozess hindern sowie eine Aufspaltung der Initiative hervorrufen können. [3]

Governance lässt sich als die “Führung” oder “Organisationsstruktur” eines Projekts beschreiben und legt grundsätzliche Regeln in Bezug auf den Prozess der Entscheidungsfindung sowie die Richtlinienggebung für Veröffentlichungen und Beiträge fest. Eine solide Governance sorgt für klare Verantwortlichkeiten, fördert die Beteiligung aller relevanten Akteure und schafft eine vertrauenswürdige Umgebung, in der gemeinsame Ziele verfolgt werden.

Im Verlauf dieser Arbeit werden verschiedene Modelle dieser Art untersucht. Anhand repräsentativer Beispiele werden diese anschließend in ihren Eigenschaften verglichen und geprüft, unter welchen Umständen sich das Modell zur Kooperation eignet.

2.3 Four Opens

Open Source, Open Design, Open Development und Open Community sind grundlegende Prinzipien, die bei der Gestaltung von Softwareprojekten und gemeinnützigen Foundations eine zentrale Rolle spielen. Jede dieser Offenheiten trägt zur Förderung von Digitaler Souveränität bei und bildet eine Grundlage für die nachhaltige Entwicklung und Nutzung der Software in allen Bereichen.

- **Open Source:** Open Source steht im Kern der Vier Offenheiten und beinhaltet die Verpflichtung, entwickelte Software unter einer offenen Lizenz zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass Programmcode studiert, modifiziert und weiterverteilt werden kann. [4] Dieser Grundsatz bildet eine Basis zur Bewertung, da das angestrebte Produkt damit zugänglich und transparent wird. Die Konzepte von Open Source unterstützen die digitale Souveränität, da sie eine unabhängige Nutzung und Anpassung von Software ermöglichen, ohne auf entsprechende Organisationen angewiesen zu sein.
- **Open Design:** Unter der Offenheit des Designs wird ein transparenter und offener Prozess für die Planung und Gestaltung von Software sichergestellt. Diese Offenheit erfordert, dass die Gemeinschaft beim Prozess der Entscheidungsfindung und ihrer Road Map miteinbezogen wird. [4] Dieser Prozess mag aufgrund des Ausmaßes herausfordernd sein, dennoch fördert die Einbindung der Nutzer bei Designentscheidungen ebenfalls die digitale Souve-

ränität, da die Software den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen soll und vielfältiger genutzt werden kann.

- **Open Development:** Dieses bezieht sich auf einen transparenten und inklusiven Entwicklungsprozess, der es allen Beitragenden ermöglichen, auf gleicher Augenhöhe teilzunehmen. Öffentlich zugängliche Dienste gewährleisten, dass jeder alle Entwicklungsaktivitäten einsehen kann, ohne sich dafür anmelden zu müssen. Diese Offenheit erstreckt sich auch darauf, dass alle Beiträge zur Überprüfung willkommen sind, unabhängig davon, ob sie von einem Projektleiter oder einem neuen Mitglied stammen. [4] Die Vorgaben für offene Entwicklung setzen klare Standards fest, anhand derer Beiträge evaluiert werden. Dadurch wird diese Offenheit vor allem relevant, wenn es um den Einstieg in die Weiterentwicklung der Software geht.
- **Open Community:** Hierbei zeigt sich der wesentliche Unterschied zu den durch einzelne Institutionen kontrollierten Projekten. Sie stellt sicher, dass die Gemeinschaft zusammenhält, inklusiv ist und allen Mitgliedern die Möglichkeit geboten wird, in Führungspositionen aufzusteigen. Eine offene Gemeinschaft setzt ein Gleichgewicht zwischen Entwicklern, Nutzern und dem Ökosystem voraus. [4] Dabei geht es darum, gemeinsame Ziele zu definieren und einen Austausch zwischen den verschiedenen Kräften sicherzustellen. Das fördert eine Software wiederum digital souverän zu sein, da wechselnde Anforderungen von Nutzerseite wiederum in die Entwicklung mit einfließen.

Die Four Opens bilden grundlegende Säulen, die von den meisten Open-Source-Softwareprojekten erfüllt werden und sie somit von Anbietern proprietärer Software unterscheiden. Verschiedene Organisationen, darunter die Apache Foundation, teilen ähnliche Prinzipien wie die OpenInfra Foundation. Diese Prinzipien gelten jeweils als Grundvoraussetzungen für Projekte, die unter ihrem Dach veröffentlicht werden. [5]

3 Software

Im Weiteren wird Software betrachtet, die in dieser Arbeit im Hinblick auf die vorherigen Aspekte bewertet wird.

Die Auswahl geht zurück auf eine Umfrage an deutschen Hochschulen aus 2022, welche gängigen Softwareangebote in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden und welche bereits eine Aufschlüsselung in OSS und proprietäre Software besitzt. [6] Aus dieser Umfrage geht hervor, dass sich in vielen Bereichen bereits einige Open Source Lösungen etablieren konnten. Bei der Auswahl der folgenden Lösungen wurde darauf geachtet, solche auszuwählen, die eine hohe Popularität aufweisen, aber ebenso entsprechend vergleichbare alternative Ansätze. Auch wurde versucht die meisten universitären Einsatzgebiete abzudecken und eine diverse Auswahl in Bezug auf die Governance der verschiedenen Projekte bereitzustellen.

3.1 Meeting Software

BigBlueButton ist eine webbasierte Konferenzplattform, die besonders für interaktive Online-Meetings, Webinare und Kurse geeignet ist. BigBlueButton erfreut sich großer Beliebtheit bei den Nutzern und befindet sich knapp hinter Zoom in Bezug auf die Verwendungshäufigkeit. Es wird oft in Verbindung mit anderen Lösungen eingesetzt und wird bereits seit 2021 durch den Verein der “Zentren für Kommunikation und Informationsverarbeitung in Lehre und Forschung e.V.” gefördert. [7], [8]

Jitsi präsentiert sich ebenso als Open-Source-Videokonferenzlösung, die Echtzeit-Kommunikation ermöglicht. Im Vergleich zu anderen Lösungen innerhalb dieser Kategorie mag Jitsi weniger weit verbreitet sein, dennoch erfreut es sich einer bedeutenden globalen Nutzung und erlangt in diesem Zusammenhang große Beliebtheit. [9]

3.2 Chat

Rocket.Chat stellt eine vielseitige Kommunikationsplattform dar, die Funktionen wie Video- und Audioanrufe, den Austausch von Dateien sowie Integrationen mit anderen Tools ermöglicht. Im Vergleich zur Microsoft Teams ist Rocket.Chat zwar deutlich weniger verbreitet, dennoch steht es diesem in Bezug auf den Funktionsumfang in nichts nach. Darüber hinaus bietet es alle Vorteile einer Open-Source-Lösung im Bezug auf Hosting und Datenschutz. [10], [11]

Matrix ist ein dezentrales Kommunikationsprotokoll und eine Plattform für sichere und verschlüsselte Chats, Anrufe und Gruppenchats. Matrix ist an den Universitäten ebenso verbreitet wie Rocket.Chat, liegt im internationalen Vergleich jedoch dahinter. [12]

3.3 Cloud Speicher

Nextcloud, OwnCloud sind leistungsstarke Plattformen für selbstgehosteten Dateispeicher, die es Benutzern ermöglicht, Dateien zu speichern, zu synchronisieren und zu teilen. Die Plattformen bietet zudem Funktionen wie Kalender, Kontakte und Online-Office-Anwendungen. NextCloud, welches sich als Ableger von Own-Cloud entwickelte, hat es geschafft, sowohl auf universitärer Ebene als auch global betrachtet, eine größere Beliebtheit zu erlangen als sein Vorgänger. [6], [13], [14]

3.4 Organisation / Ticket / Content Management

TYPO3, WordPress sind leistungsstarke Content Management Systeme (CMS), die es ermöglichen, Websites und Anwendungen zu erstellen und zu verwalten. Sie bieten eine Vielzahl von Erweiterungen für unterschiedliche Anforderungen. Sie bilden die größten Vertreter in ihrem Bereich. [15], [16]

OTRS ist ein Ticketsystem, das Unternehmen und Organisationen bei der effizienten Bearbeitung von Kundenanfragen und Serviceaufträgen unterstützt. Die Entwicklung der Quelloffenen ((OTRS)) Community Edition wurde 2021 mit Version 6 eingestellt [17] bildet jedoch zum Zeitpunkt der Umfrage weiterhin die meistgenutzte Lösung. [18]

Znuny entstand als Abspaltung der Community Edition von OTRS und setzt die Bereitstellung von Bugfixes und Lösungen für Sicherheitslücken der eingestellten

OTRS-Version fort. Darüber hinaus bietet es aktuellere Versionen und gewinnt zunehmend an Beliebtheit, da es eine unkomplizierte Migration ermöglicht. [19]

Moodle ist eine E-Learning-Plattform, die es ermöglicht, Online-Kurse zu erstellen und Lernmaterialien bereitzustellen. Während in dieser Kategorie verschiedene OSS Lösungen vertreten sind, wird Moodle hier deutlich am häufigsten verwendet. [20]

GitLab fungiert als eine umfassende Plattform für das Versionsmanagement von Softwareprojekten. Es zeigt Ähnlichkeiten zu GitHub auf, jedoch mit dem Vorteil, dass es als selbstgehostete Lösung genutzt werden kann. [21]

3.5 Allgemein/Referenz

Des Weiteren wurden etablierte Anwendungen in die Auswahl einbezogen, die sich durch besondere Merkmale auszeichnen. Hierzu zählt die äußerst populäre Programmiersprache **Python** [22], die sich kontinuierlich wachsender Beliebtheit erfreut. Ebenfalls wurde **Linux** [23] berücksichtigt, das den Kern vieler Open Source Betriebssysteme bildet und sich durch die Leitung Linus Torvalds auszeichnet. Ein weiteres Produkt ist **VS Code** [24], das im Rahmen eines Open Core Modells von Microsoft entwickelt wird. Das bedeutet, dass der grundlegende Quellcode als “Code OSS” öffentlich einsehbar ist, während Microsoft ihn um nicht-Open-Source-Funktionen erweitert. Abschließend wird auch die **Corona Warn App** [25] betrachtet, deren Quellcode ebenfalls zugänglich ist, jedoch deren Entwicklung von staatlicher Seite unterstützt wird und deren Ziele sowie Roadmap deutlich definiert sind.

4 Governance Modelle

Das passende Modell sollte die Vision und Strategie einer Organisation widerspiegeln, die es verfolgt. Die interne Struktur soll geordnete Regeln haben, wie Entscheidungen und Kontributionen integriert werden. Da sich die verschiedenen Modelle hier in ihrer Flexibilität sehr unterscheiden, muss eine genauere Betrachtung in Erwägung gezogen werden, um sich in einem neuen Projekt entsprechend entfalten zu können. Unter Umständen kann es vorkommen, dass Kombinationen dieser Modelle auftreten. So kann ein Projekt im Rahmen einer Foundation eigene Arbeitsgruppen und Zuständigkeitsbereiche ausbilden oder von einer Einzelperson geleitet sein.

Im Allgemeinen lässt sich eine grobe Einteilung in die folgenden Modelle vornehmen [26], welche sich wiederum in intern, durch Leiter oder Arbeitsgruppen, und extern, etwa durch eine Stiftung oder Firma, organisierte Modelle aufteilen lassen.

Do-ocracy

Das “Do-ocracy”-Modell in Open-Source-Initiativen betont informelle und weniger aufwendige Verwaltungskonventionen. Hierbei liegt die Entscheidungsbefugnis bei denjenigen, die die Arbeit tatsächlich ausführen. In diesem Modell haben Teilnehmer, die viel Zeit und Energie beitragen, die größte Autorität und den meisten Einfluss auf Entscheidungen in diesen Bereichen. Obwohl einige “Do-ocracies” behaupten, keine formelle Governance zu haben, ist das Modell in den alltäglichen Interaktionen der Mitglieder implizit enthalten. Neue Mitglieder könnten Schwierigkeiten haben, einzusteigen und Beiträge genehmigt zu bekommen, da die Strukturen nicht sofort ersichtlich sind.

Ein Beispiel für das “Do-ocracies”-Modell ist die Initiative zur Weiterentwicklung von *BigBlueButton*, ausgehend von einigen deutschen Hochschulen. In diesem Vorgehen können entsprechend diejenigen, die die Software fördern, die zukünftigen Erweiterungen und Verbesserungen wählen, die sie für sinnvoll erachten.

Founder-Leader

Häufig ist das **Gründer-Führer-Modell** bei neuen Initiativen anzutreffen. Hier-

bei übernehmen die Personen oder Gruppen, die die Initiative ins Leben gerufen haben, nicht nur die Leitung der Initiative, sondern auch die Festlegung der Vision und die Kontrolle über die Einbringung von Code.

Auf der anderen Seite besitzt auch die Entwicklung des *Linux*-Kernels verteilte Organisationsstrukturen, welche allerdings unter der Leitung von Linus Torvalds koordiniert werden [27].

Damit hängen jedoch auch die Nachteile zusammen, da die leitende Person zu Engpässen bei der Entscheidungsfindung führen kann und sich ebenso Entwicklungen, die nicht in dessen Sinne geschehen nicht entfalten können. Da ein solcher Gründer diese Position für gewöhnlich auf Lebenszeit behält, hängt die Weiterentwicklung maßgeblich von dessen Absichten für das Projekt ab.

Self-appointing council

Bei diesem Modell werden Entscheidungen durch einen **selbstbestimmten Rat oder Vorstand** getroffen. Mitglieder können eine Reihe von Führungsgruppen ernennen, um verschiedene Aspekte des Projekts zu leiten. Diese bestimmen dann ihre eigenen Entscheidungskonventionen und Nachfolgeverfahren. Dieses Modell ist in Fällen nützlich, in denen eine Initiative keine unterstützende Foundation hinter sich hat und die Einrichtung von Wahlmechanismen vorerst unverhältnismäßig erscheint.

Gelegentlich kann in dieses Modell die Beteiligung der Gemeinschaft behindern werden, da das Gefühl vermittelt werden kann, nur in einer solchen Position Initiative für ein Projekt ergreifen zu können.

Electoral

Das Modell der **Entscheidungsfindung durch Wahlen** wird häufig von größeren Open-Source-Initiativen gewählt, da formelle Wahlen abgehalten werden, bei denen Mitglieder Kandidaten für verschiedene Rollen innerhalb der OSS-Initiative wählen oder Wahlprozesse zur Ratifizierung von Richtlinien und Verfahren durchführen. Dieses Modell ist bei Projekten verbreiteter, bei denen mehrere qualifizierte und interessierte Mitwirkende für dieselbe Rolle zur Verfügung stehen.

Wahlen führen oft zu einer detaillierten Dokumentation von Rollen, Verfahren und Beteiligungsrichtlinien. Allerdings können Wahlen auch kontrovers, ablenkend und zeitaufwendig sein. Sofern Amtszeitgrenzen nicht festgelegt sind, ist ein Führungswechsel hier ebenso nicht zwangsläufig garantiert.

Ein Beispiel für dieses Modell ist die europäische Software EMREX, bei der in bestimmten Abständen ein "Executive Committee" gewählt wird, das über die Weiterentwicklung der Software wacht. [28], [29]

Foundation-backed

OSS-Initiativen, die keine Einzelunternehmen als Träger haben, entscheiden sich in manchen Fällen dafür, **von einer gemeinnützigen Organisation** wie einer Stiftung oder einem Wirtschaftsverband **verwaltet** zu werden. Dies gewährleistet, dass nicht einzelne Teilnehmer der OSS-Initiative die alleinige Kontrolle über wichtige Ressourcen haben. In manchen Fällen bilden die Leitungen der gemeinnützigen Organisation und der OSS-Initiative eine einzige Führungsstruktur, die sämtliche Aspekte der Open-Source-Initiative verwaltet. In anderen Fällen übernimmt die gemeinnützige Organisation bestimmte Aufgaben wie Markenzeichen und Veranstaltungen, während andere Verwaltungsbereiche wie Code-Prüfung oder technische Roadmap innerhalb des Projekts gebildet werden.

Bekannte Organisationen hierfür sind die *Apache Software Foundation* oder die *Cloud Native Computing Foundation*. [30], [31]

Corporate-backed

Individuelle Unternehmen oder Wirtschaftskonsortien können sich dafür entschließen, Software unter einer Open-Source-Lizenz zu verbreiten, um potenzielle Entwickler und Nutzer anzusprechen. Dies kann geschehen, um die Akzeptanz ihrer Arbeit zu steigern, die Entwicklung einer eigenen Plattform zu fördern und potenziell rekrutierbare Entwickler mit der eigenen Software vertraut zu machen.

In diesem Modell ist das **tragende Unternehmen** nicht verpflichtet, Beiträge von externen Beteiligten anzunehmen, oder es verlangt eine restriktive Beitragsvereinbarung (CLA) für die Aufnahme von Beiträgen. Bedenken gegenüber diesem Modell können auftauchen, wenn eine Open-Source-Initiative vorgibt, eine offene Gemeinschaft zu unterstützen, in Wirklichkeit aber von einem Unternehmen oder Konsortium vollständig kontrolliert wird. Dies kann zu unterschiedlichen Erwartungen bei den Anwendern führen.

Ein Beispiel hierfür ist die Veröffentlichung von Microsofts *VS Code* im Rahmen eines Open Core Designs. Dieses Produkt steht unter der freien MIT Lizenz als "Code OSS" zur Verfügung, kann in diesem Zustand frei verwendet werden und bildet den Kern von VS Code, welches mit zusätzlichen Anpassungen und Erweiterungen als Closed-Source-Produkt von Microsoft veröffentlicht wird. [32]

Genossenschaft

Als Zwischenform zwischen gewinnorientierten Unternehmensführungen und gemeinnützigen Modellen erfreut sich das **Genossenschafts-Modell**, besonders in Deutschland, an Beliebtheit. Es bildet einen Zusammenschluss von Personen, natürlichen oder juristischen, zur Förderung wirtschaftlicher oder sozialer Ziele durch

gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Ein vergleichbares Beispiel dafür ist die deutsche HIS e.G. [33], welche von einer Hauptversammlung genossenschaftlicher Hochschulkunden geleitet wird. Der geschäftsführende Vorstand trifft letztendlich Entscheidungen über Softwarefunktionen und -entwicklung, wobei Beiräte Vorschläge einbringen und Anwender eigene Ergänzungen für Releases vorschlagen können. [28]

5 Bewertung der Software

5.1 Bewertungskriterien

Die Bewertung der verschiedenen Software-Lösungen ist in vier Kategorien aufgeteilt, in welcher jeweils eine Punktzahl von 0 (nicht erfüllt) bis 5 (ausgezeichnet erfüllt) erreicht werden kann. Ziel der Bewertung ist es, eine Übersicht zu bieten, welche OSS Initiativen sich für eine Kooperation mit Universitäten eignen und eine langfristige Nutzung gewährleisten können. Hierfür wird vor allem betrachtet, wie etabliert und aktiv diese sind und wie aktiv die Community sich beteiligt.

Projektstruktur Ein OSS-Projekt muss grundlegende Voraussetzungen erfüllen, wie zugänglicher Quellcode, Beitragsoptionen und aktive Entwicklung. Daher wird auf die Einhaltung der Four Opens und das aktive Engagement im Projekt geachtet. Es wird überprüft, ob eine offene Lizenz verwendet wird, regelmäßige und aktuelle Veröffentlichungen stattfinden und wie der Beitragsprozess abläuft sowie wie viele Änderungen im Laufe der Zeit vorgenommen werden. Die meisten Informationen können direkt in den Repositorien erfasst werden oder durch Erweiterungen mit detaillierten Ansichten zugänglich gemacht werden. [34]

Governance Dieser Aspekt betrachtet die Offenheit der Governance-Struktur. Im universitären Umfeld gibt es vielfältige Anforderungen und Ansprüche bezüglich eines Produkts sowie fachlich versierte Mitarbeiter, die ihre Expertise einbringen können. Das Do-ocracy-Modell eignet sich besonders gut für solche Umgebungen, aber auch Electoral- und Council-Lead-Initiativen bieten noch gute Möglichkeiten zur Beteiligung an Entscheidungsprozessen und zur Mitwirkung in Institutionen. Foundation-Backed- und Founder-Lead-Initiativen sind allgemein weniger geeignet, da Foundation-Backed-Projekte eine Organisation zur finanziellen und fachlichen Unterstützung haben, und nicht auf Kooperationen angewiesen sind. Bei Software-Entwicklungen, die von einer Leitfigur geführt werden, sind die Möglichkeiten darin begrenzt, dessen Vision zu entsprechen. Corporate-Backed-Projekte sind ebenfalls wenig an externen Beiträgen interessiert, da die Arbeit an solchen Projekten tendenziell im Interesse des dahinterstehenden Unternehmens liegt.

Größe der Community Die Ausmaße eines Projekts sind ein zuverlässiger Indikator für die bereits erzielte Erfahrung und Etablierung der Software in verschiedenen Bereichen. Dies vermittelt Vertrauen in die Beständigkeit des Projekts und weist auf eine ausreichend große Nutzerbasis hin, die eine Nachfrage nach entsprechenden Lösungen signalisiert. Zudem signalisiert die Größe der Community, dass bei mangelnder Aktivität Interesse besteht, das Projekt von anderen übernommen wird. Dies kann durch den Anteil der Nutzer anhand der Umfrage des ZKI [6] sowie durch das Interesse in den Code-Repositories grob quantifiziert werden. Abgesehen von Entwicklern ist eine aktive Community von Bedeutung, die sich durch die Bearbeitung von Problemen und die Unterstützung in Foren und Mailinglisten einbringt, was gemeinsam ein nachhaltiges Ökosystem schafft.

Nachhaltigkeit Die Nachhaltigkeit einer Initiative bezieht sich darauf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Abhängigkeit von externen finanziellen Zuwendungen zu verringern und den Betrieb der Software langfristig sicherzustellen. Dies beinhaltet insbesondere Angebote, die neben dem Softwareprodukt selbst monetär angeboten werden und den Entwicklern Einnahmen verschaffen. Solche Angebote umfassen Schulungen und Kurse zur Nutzung der Software, Supportleistungen für Anwender, Hosting-Dienste im Bereich “Software as a Service” (SaaS), wodurch regelmäßige Einnahmen erzielt werden können. Ein Beispiel für eine nachhaltige Praxis ist die Bereitstellung von kostenpflichtigen Schulungen und zertifizierten Kursen für die Verwendung der Software, wodurch sowohl Einnahmen generiert als auch die Nutzerbasis geschult wird. Ebenso können Supportverträge abgeschlossen werden, die den Nutzern professionelle Unterstützung bei der Implementierung der Software bieten.

5.2 Beispiel: BigBlueButton

Die Entwicklung von BigBlueButton entstand aus dem Technologie-Innovationsmanagement-Programm (TIM) am Institute for Technology Entrepreneurship and Commercialization der Carleton University in Ottawa, Kanada, mit dem Ziel, freigequellte Lösungen für die online Lehre zu schaffen.

Die Abbildung 5.1 zeigt übersichtlich dargestellt, die Bereiche der Four Opens sowie der Entwicklung, welche im Punkt *Projektstruktur* in der Bewertung zusammenlaufen. Gleiches gilt für Abbildung 5.2, welche die weiteren drei Kategorien *Governance*, *Größe der Community* und *Nachhaltigkeit* veranschaulicht, die nun genauer dargestellt werden.

Abbildung 5.1: Projektstruktur von BigBlueButton

Der Source Code ist unter der LGPL-Lizenz öffentlich auf GitHub verfügbar. Die Projektstruktur basiert auf einem offenen Design, was sich in der Roadmap widerspiegelt. [35] Diese konzentriert sich auf die Optimierung für Lehrende und Schüler, und wurde durch die Förderung der Hochschulen erweitert, um deren Anforderungen hinsichtlich Skalierbarkeit und Teilnehmerzahl gerecht zu werden. Die Nutzung von GitHub gewährleistet zudem Transparenz im Open Design, da Änderungen einsehbar und nachzuverfolgen sind. Beiträge können nach der Unterzeichnung eines “Contributor License Agreement” eingereicht werden. [36] Die vierte Offenheit wird durch die Community ermöglicht, die über GitHub, Mailinglisten und Events den Austausch zwischen Nutzern und Entwicklern fördert und zur Mitarbeit anregt.

Die Offenheit gegenüber externen Beiträgen spiegelt sich ebenfalls in der Governance von BigBlueButton wider. Insbesondere zeigt sich diese Offenheit in der Flexibilität, in verschiedenen Teilen eine Weiterentwicklung zuzulassen, für die Förderungen bereitstehen, was einer “Do-ocracy” entspricht. Innerhalb des Projekts gibt es Leiter für spezifische Bereiche, die allerdings hauptsächlich für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich zuständig sind und Optimierungen dieser in der Roadmap festlegen. [36]

Die Ausdehnung der Initiative zeigt sich darin, dass BigBlueButton trotz der Konkurrenz durch Produkte wie Microsoft Teams und Zoom an 26% der Hoch-

Abbildung 5.2: Governance, Community und Nachhaltigkeit von BigBlueButton

schulen präsent ist und damit gegenüber anderen Open-Source-Angeboten deutlich führt. Wenn man die Anzahl der Sterne im GitHub-Repository [8] als groben Indikator für die Beliebtheit betrachtet, fällt jedoch auf, dass die internationale Beliebtheit des Projekts im Vergleich zu anderen Softwarelösungen eher begrenzt ist. Diese Bewertung hängt allerdings stark von der Zielgruppe und dem Verwendungsumfeld ab, da gerade Lösungen wie *Jitsi* für kleinere Anwendungsbereiche bevorzugt wird.

BigBlueButton erreicht seine Nachhaltigkeit nicht nur durch Förderungen und Kooperationen, sondern auch durch Supportleistungen, Schulungsangebote und Hosting-Services von Unternehmen, die sich aktiv an der Weiterentwicklung der Software beteiligen. Diese zusätzlichen Einnahmequellen tragen wesentlich zur langfristigen Entwicklung und Wartung der Software bei. Diese Form der nachhaltigen Finanzierung steht in enger Verbindung mit dem Konzept der “Do-ocracy”, da diejenigen, die in die Software investieren, auch die Möglichkeit haben, sie entsprechend ihren Anforderungen zu verbessern und davon zu profitieren. Dies schafft eine beidseitig vorteilhafte Dynamik, bei der die finanzielle Unterstützung der Unternehmen direkt zur Stärkung und Weiterentwicklung von BigBlueButton beiträgt.

5.3 Auswertung

5.3.1 Governance Modelle

Governance Model	Software
Do-Ocracy	BigBlueButton Jitsi Moodle Rocket.Chat Znuny
Council-Lead	Matrix Corona Warn App
Founder-Lead	Linux
Foundation-Backed	TYPO3 WordPress GitLab Python
Corporation-Backed	Nextcloud ownCloud VS Code

Tabelle 5.1: Einordnung der Software in die Governance Modelle

Bei der Analyse der Governance-Modelle von Jitsi, Moodle, Rocket.Chat und Znuny wird deutlich, dass diese Projekte äußerst aufgeschlossen gegenüber Kontributionen sind und daher als Do-Ocracies klassifiziert werden können. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Moodle auch eine bedeutende Rolle für Wahlen spielt, insbesondere in Bezug auf die Roadmap. Obwohl Znuny Teil der Znuny GmbH ist, agiert es dennoch gemeinnützig und nicht profitorientiert.

Die Corona Warn App folgt eindeutig dem Council-Lead-Modell, da die Deutsche Telekom und SAP die Führung dafür übernommen haben. [37] Ein ähnliches Ratsmodell findet sich bei Matrix wieder, das aus der “Matrix.org Foundation” hervorgeht. Dennoch werden projektbezogene Entscheidungen hier vom “Spec Core Team” getroffen, einer Gruppe von Experten aus allen Bereichen des Matrix-Ökosystems. [38]

Der Linux-Kernel, insbesondere unter der Leitung von Linus Torvalds, ist bereits durch seine herausragende Gründerpersönlichkeit bekannt und damit ein ideales Beispiel für eine Founder-Lead-Initiative.

Die übrigen Softwarelösungen, die von Stiftungen unterstützt werden, lassen sich dem Foundation-Backed-Modell zuordnen, da diese Organisationen hauptsächlich in die Förderung der Initiative und deren Erweiterungen involviert sind und Rechte an Teilen des Produkts besitzen.

Ebenso eigenständig agieren NextCloud, ownCloud und VS Code, Produkte von NextCloud GmbH, ownCloud GmbH und Microsoft. Obwohl sie als Open Source zur Verfügung stehen, zeigt sich in allen drei Fällen ein gewinnorientiertes Interesse im Vergleich zu den anderen Produkten.

5.3.2 Bepunktung

Software	Projektstruktur	Governance	Community	Nachhaltigkeit
BigBlueButton	5	5	5	5
Jitsi	4	5	5	4
Rocket.Chat	5	5	5	5
Matrix	5	3	5	5
NextCloud	5	2	5	5
ownCloud	5	2	5	3
WordPress	5	3	5	5
GitLab	5	3	5	5
TYPO3	5	3	5	5
Znuny	5	5	4	2
OTRS	1	0	2	0
Moodle	5	4	5	5
Python	5	2	5	5
Linux	5	1	5	5
VS Code	4	1	5	5
Corona Warn App	1	1	2	3

Tabelle 5.2: Software Auswertung (0: nicht erfüllt - 5: sehr gut erfüllt)

Basierend auf BigBlueButton wurden die übrigen Software-Lösungen in Tabelle 5.2 bewertet. Es fällt auf, dass viele dieser Software Angebote bereits sehr gute Werte erzielen, was darauf hinweist, dass sie sich erfolgreich im universitären Kontext etabliert haben. Trotz deren Ähnlichkeit sind kleine Unterschiede sind zwischen BigBlueButton und Jitsi erkennbar. Jitsi weist weniger Änderungen und Veröffentlichungen neuer Versionen auf. Ebenso wird es im Lehrbereich, auch auf Grund der ZKI-Initiative, weniger häufig genutzt als BigBlueButton.

Die Nachhaltigkeit von OwnCloud zeigt, wie es von seinem Nachfolger Next-Cloud abgelöst wird. Weitere Unterschiede sind bei OTRS und Znuny erkennbar. OTRS wird noch in einem gewissen Umfang genutzt, obwohl die Entwicklung eingestellt ist. Im Gegensatz dazu steht Znuny, das sich im Aufbau befindet und viele ehemalige OTRS-Nutzer übernommen hat, aber noch keine etablierte Position erreicht hat.

Bei den Referenzangeboten mit eigenständigen Governance-Modellen wird deutlich, dass sie möglicherweise in bestimmten Punkten gut abschneiden können. Dennoch ist ihre Weiterentwicklung im universitären Kontext oft abhängig von Förderung und der Übereinstimmung der Projektvision mit der der Projektleiter.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Aus der Arbeit lässt sich erkennen, dass bekannte und etablierte Open Source Initiativen viele der behandelten Kriterien ausgezeichnet erfüllen. Sie schaffen Transparenz über den Code, fördern die Zusammenarbeit von Entwicklern und Nutzern durch Community Events oder aktiven Austausch im Netz und motivieren, sich bei deren Entwicklung miteinzubringen. Nahezu jedes der behandelten Produkte hat Beziehungen zu externen Firmen entwickelt, die sich auf Supportleistungen oder Serviceangebote zum jeweiligen Produkt spezialisiert haben und sich aktiv an der Entwicklung beteiligen.

Beispiele wie Matrix haben es, auch dank ihrer offenen Governance, geschafft, in öffentlichen Verwaltungen und dem Militär Fuß zu fassen, was die nachhaltige Förderung einer Open Source Initiative sehr stärken kann.

Gleichzeitig verdeutlicht das Beispiel von OTRS, dass der finanzielle Anreiz durch die Vermarktung eines Closed Source Produkts sehr verlockend sein kann. Besonders in Nischen mit geringer Nutzeranzahl ist es dennoch wichtig, offene Wege zur Weiterentwicklung zu ermöglichen und die Entfaltung der Nutzer im Rahmen der Software zu fördern. Dies bieten gerade Modelle wie die “Do-ocracy”, aber oft auch Governance-Strukturen, die über einen selbstbestimmten oder gewählten Rat verfügen.

Oft ist das Identifizieren der Governance eines Projekts sowie die Offenheit dessen jedoch nicht eindeutig und von Fall zu Fall unterschiedlich. In solchen Fällen bietet es sich an, offen auf eine Initiative zuzugehen und die einzelnen Anforderungen abzustimmen, um zu sehen, ob nötige Voraussetzungen erfüllt werden.

Allerdings sind diese auch von Anwendungsbereich und Nutzergruppe unterschiedlich. So stehen zum Beispiel im Finanzsektor die Stabilität, Zuverlässigkeit und langfristige Funktionalität von OSS im Vordergrund. Eigene Anpassungen und individuelle Features sind hingegen weniger relevant. Die Governance-Struktur könnte daher etwas geschlossener sein, sollte jedoch auf hohe Nachhaltigkeit und Unterstützung durch professionelle Mitarbeiter und Experten setzen.

Es zeigt sich also, dass die oben gemachten Beobachtungen und Abwägungen ebenso auf andere Bereiche übertragen werden können. Dabei ist es immer wichtig, die Wünsche und Ansprüche der jeweiligen Branche zu berücksichtigen, um eine Nachhaltige Förderung sicherzustellen.

Abbildungen

5.1	Projektstruktur von BigBlueButton	15
5.2	Governance, Community und Nachhaltigkeit von BigBlueButton . .	16

Tabellen

5.1	Einordnung der Software in die Governance Modelle	17
5.2	Software Auswertung (0: nicht erfüllt - 5: sehr gut erfüllt)	18

Literatur

- [1] C. Bund, Nov. 2022. Adresse: <https://www.cio.bund.de/Webs/CIO/DE/digitale-loesungen/digitale-souveraenitaet/digitale-souveraenitaet-node.html> (besucht am 28.08.2023).
- [2] G. Gabriele, Nov. 2017. Adresse: <https://www.oeffentliche-it.de/documents/10181/14412/Digitale+Souver%C3%A4nit%C3%A4t> (besucht am 28.08.2023).
- [3] V. U. Bantle, *Owncloud vs. Nextcloud: Wie ein Projekt-fork zwei firmen und ihre Produkte Prägt*, Juli 2018. Adresse: <https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2018/07/einfuehrung-7/> (besucht am 28.08.2023).
- [4] O. Foundation, *Our philosophy: The four opens*. Adresse: <https://openinfra.dev/four-opens/> (besucht am 28.08.2023).
- [5] A. S. Foundation, *HOW THE ASF WORKS*. Adresse: <https://www.apache.org/foundation/how-it-works> (besucht am 28.08.2023).
- [6] M. Dreyer, *Ergebnisse der Umfrage des ZKI-Arbeitskreises Strategie und Organisation zu Softwarelösungen an den Hochschulen 2022*, Okt. 2022. DOI: [10.5281/zenodo.7194328](https://doi.org/10.5281/zenodo.7194328). Adresse: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7194328>.
- [7] M. Dreyer, *Förderung der BigBlueButton-Community – Bericht 2023*, Feb. 2023. DOI: [10.5281/zenodo.7624015](https://doi.org/10.5281/zenodo.7624015). Adresse: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7624015>.
- [8] *BigBlueButton*, 2023. Adresse: <https://github.com/bigbluebutton/bigbluebutton>.
- [9] *jitsi-meet*, 2023. Adresse: <https://github.com/jitsi/jitsi-meet>.
- [10] *Microsoft Teams*. Adresse: <https://www.rocket.chat/alternative/microsoft-teams> (besucht am 28.08.2023).
- [11] *Rocket.Chat*, 2023. Adresse: <https://github.com/RocketChat/Rocket.Chat>.
- [12] *Matrix*, 2023. Adresse: <https://github.com/matrix-org/synapse>.

- [13] *Nextcloud*, 2023. Adresse: <https://github.com/nextcloud/server>.
- [14] *OwnCloud*, 2023. Adresse: <https://github.com/owncloud/core>.
- [15] *TYPO3*, 2023. Adresse: <https://github.com/TYPO3/typo3>.
- [16] *WordPress*, 2023. Adresse: <https://github.com/WordPress/WordPress>.
- [17] B. Maus, *OTRS Group discontinues its Community Edition until further notice*, Feb. 2021. Adresse: <https://corporate.otrs.com/otrs-group-discontinues-its-community-edition-until-further-notice/> (besucht am 28.08.2023).
- [18] *OTRS*, 2021. Adresse: <https://github.com/OTRS/otrs>.
- [19] *Znuny*, 2023. Adresse: <https://github.com/znuny/Znuny>.
- [20] *Moodle*, 2023. Adresse: <https://github.com/moodle/moodle>.
- [21] *GitLab*, 2023. Adresse: <https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab>.
- [22] *Python*, 2023. Adresse: <https://github.com/python/cpython>.
- [23] *Linux kernel*, 2023. Adresse: <https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/>.
- [24] *Visual Studio Code*, 2023. Adresse: <https://github.com/microsoft/vscode>.
- [25] *Corona-Warn-App*, 2023. Adresse: <https://github.com/corona-warn-app>.
- [26] D. Neary, Juli 2020. Adresse: <https://www.redhat.com/en/blog/understanding-open-source-governance-models> (besucht am 28.08.2023).
- [27] G. f. I. (GI), *Linus Torvalds: Erfinder von Linux*. Adresse: <https://gi.de/persoenlichkeiten/linus-torvalds>.
- [28] G. Bacharach, G. Hahn, J. Jäger, W. Jäger und H. Wehnes, *Open Source Governance - Empfehlungen für die Öffentliche Verwaltung*, Apr. 2023. Adresse: <https://www.ossbig.at/wp-content/uploads/2023/05/2023-05-08-OpenSourceGovernance-Diskussionsberitrag-V3-1.pdf>.
- [29] *EMREX*, 2023. Adresse: <https://emrex.eu/>.
- [30] *Apache Software Foundation*, 2023. Adresse: <https://www.apache.org/>.
- [31] *Cloud Native Computing Foundation*, 2023. Adresse: <https://www.cncf.io/>.

- [32] B. Murtaugh, *Differences between the repository and Visual Studio Code*, Okt. 2021. Adresse: <https://github.com/microsoft/vscode/wiki/Differences-between-the-repository-and-Visual-Studio-Code> (besucht am 28.08.2023).
- [33] *HIS e.G.* 2023. Adresse: <https://www.his.de/>.
- [34] *RepoTracker*. Adresse: <https://repo-tracker.com/> (besucht am 28.08.2023).
- [35] 2023. Adresse: <https://docs.bigbluebutton.org/support/road-map/>.
- [36] 2023. Adresse: <https://docs.bigbluebutton.org/support/faq/>.
- [37] N. Schmidt, *In knapp 50 Tagen programmiert: Telekom und sap veröffentlichten Corona-warn-app*, Juni 2020. Adresse: <https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/telekom-sap-corona-warn-app-in-50-tagen-programmiert-602162> (besucht am 28.08.2023).
- [38] Adresse: <https://matrix.org/about/>.